

ШАРТЛИ ҲУКМ ҚИЛИШ – ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИШНИНГ ТУРИ СИФАТИДА

Элбекжон Одилжонович Тургунбоев
Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси,
юридик фанлар номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7355225>

Аннотация: Мазкур мақолада муаллиф шартли ҳукм қилиш институти, унга оид умумий тавсиф ва мулоҳазалар, мазкур институт юзасидан баҳс-мунозараларни, уни қўллаш билан боғлиқ у ёки бу муаммоларга нисбатан нуқтаи назарларни юзага келтирган. Жиноят ҳуқуқи назариясида кўп сонли нуқтаи назарлар мавжудлигига қарамай, шартли ҳукм қилишнинг мазмуни ва моҳияти тўғрисидаги масала ҳанузгача ўз ечимини топмаганлигини таъкидлар экан, муаллиф шартли ҳукм қилишнинг юридик моҳиятини тавсифлашга нисбатан турли ёндашувларни таҳлил қилган, ушбу институтнинг моҳияти ва мазмуни юзасидан асосий нуқтаи назарлар таҳлили ҳамда уларнинг натижаси сифатида ушбу институтнинг мазмунини очиб берган.

Муаллифнинг таъкидлашича, жиноят ҳуқуқини қўллаш амалиёти шартли ҳукм қилишнинг ягона асоси – суд маҳкум тайинланган жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини тузатиш мумкин, деган қатъий фикрга келишида кўринади. Бироқ, айрим олимлар шартли ҳукм қилишни қўллаш имкониятини судья объектив омилларни ҳисобга олмасдан ўз ихтиёрига кўра ҳал қилиши эса қонунсизлик ва суднинг ўзбошимчалигига олиб келиши муқаррарлигини таъкидлайди. Негаки, шартли ҳукм қилишни қўллашда суднинг аҳамиятини ҳисобга олмаслик мумкин эмас, чунки жиноятчини ахлоқан тузатиш ва ижтимоий адолатни тиклаш мақсадларига тўла мос келадиган жиноят-ҳуқуқий таъсир чорасини танлаш тўғрисидаги масалани айнан у ҳал қилади. Бироқ, бунда судьянинг ўз ихтиёрига кўра иш кўриш имкониятини устун қўйиш мумкин эмас. Бу асосий ҳуқуқий принцип – қонунийликнинг бузилишига сабаб бўлиши мумкин. Мақола сўнгида жиноят қонунини қўллаш амалиётидан келиб чиққан ҳолда ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар учун синов муддати миқдорини дифференциация қилиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида хулосаган келинган.

Калит сўзлар: шартли ҳукм қилиш, синов муддати,

либераллаштириш, жазодан кўзланган мақсад, шартли ҳукм қилиш, дифференциация, рағбатлантириш.

2017 йил 7 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида жиноят қонунчилигини такомиллаштириш белгиланган бўлиб, унда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг шаффофлиги ҳамда самарадорлигини оширишни назарда тутган ҳолда “2018 – 2021 йилларга мўлжалланган Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш Концепция”сини ишлаб чиқиш белгиланган. Бундан ташқари, янги таҳрирда қабул қилинадиган жиноят қонунчилиги ҳам жиноий жазоларни либераллаштириш, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жиноий жазони қўлламасдан туриб маҳкумни тарбиялаш мақсади илгари сурилмоқда ҳамда унинг қонуний асослари такомиллаштирилмоқда.

Шартли ҳукм қилиш (ЖК 72-моддаси) айбдорни жазодан озод қилишнинг алоҳида шакли сифатида миллий жиноят қонунида белгиланган. Шартли ҳукм қилиш тушунчаси, мазмун-моҳияти нисбатан ёндашувлар турлича, га қараб, мазкур чорани ижро этиш механизми ҳам турлича амалга оширилади. Масалан, шартли ҳукм қилиш жазони ижро этишни кечиктириш деб эътироф этиладиган бўлса, уни амалга ошириш масалалари жиноят-процессуал қонуни билан тартибга солиниши лозим.

Б.В.Здравомыслов “шартли ҳукм қилиш” тушунчаси мазмунини очиб берадиган ягона универсал қараш мавжуд эмаслигини ўринли қайд этади¹. Шунингдек, жиноят ҳуқуқи назариясида шартли ҳукм қилиш жазони ижро этишни кечиктириш², жазо қўллашнинг алоҳида тартиби³, жиноят-ҳуқуқий чора⁴, жазо тури⁵, жазодан озод қилиш тури⁶, жазони ўташнинг алоҳида тартиби⁷ ва бошқа шаклларда

¹ Уголовное право. Общая часть / Учебник под ред. Здравомыслова Б.В. – М.: Юристъ, 2000. – С. 397.

² Анашкин Г.З., Вышинская З.А., Минская В.С. Условное осуждение и практика его применения. – М., 1991. – С. 11.

³ Бриллиантов А.В., Потемкина А.Г., Ружников А.Н. Исполнение условного осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением к труду. – М., 1992. – С. 11.

⁴ Ўзбекистон юридик энциклопедияси. / Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2011. – Б. 524.

⁵ Карпец И.И. Индивидуализация наказания. – М., 1991. – С. 27.; Ретюнский И.С. Уголовная ответственность и ее реализация. – Воронеж, 1993. – С. 56.

⁶ Усмоналиев М. Ҳозирги замон жиноят ҳуқуқи муаммолари: Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б. 265.; Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Т.2. Жазо тўғрисида таълимот. Умумий

тушунилади.

Маълумки, суд айблов ҳукмини чиқараётганда айбдор шахс “шартли” ҳукм қилинмайди, қоида тариқасида, доим ҳукм эълон қилиниб жазо тайинланади. Шундан сўнг маҳкумга нисбатан жазони ижро этмаслик тўғрисида қарор чиқарилади. Бунда унинг шартли ҳукм қилиш моҳияти суднинг айблов ҳукмини чиқариб маҳкумга муайян жазо турини тайинлаш ва унинг ҳажмини белгилаш, бироқ тайинланган жазони шартли ҳисоблашида ифодаланади.

С.Ф.Милюков фикрига кўра, шартли ҳукм қилиш юридик жиҳатдан жазодан озод қилишнинг бир тури ҳисобланган ҳолда, тобора реал жазога айланиб бормоқда, чунки у расмий статистикада жазо турлари билан бир қаторда кўрсатилади⁸. Дарҳақиқат, жазо сингари, шартли ҳукм қилиш ҳам фақат суд ҳукмига биноан тайинланадиган ва жазога хос бўлган муайян ҳуқуқий чеклашлар, масалан, судланганлик ҳолати билан боғлиқ давлат мажбурлови чораси ҳисобланади. Шартли ҳукм қилишни қўллаш жазо билан айна бир мақсадни кўзлайди.

Ю.А.Бурканов фикрига кўра, “жазода ҳуқуқий чеклашлар мажмуи бевосита хусусият касб этади, шартли ҳукм қилишда эса у, биринчи навбатда, тарбиявий таъсир кўрсатиш билан алмаштирилган, жазо унсури эса потенциал хусусиятга эга, чунки у маҳкум жазони ўташдан озод қилиш шартларини бузган ҳолда амалга киради ва қоида эмас, балки истисно ҳолат ҳисобланади”⁹.

Аксарият ҳуқуқшунослар шартли ҳукм қилиш – бу жазони реал ўташдан шартли равишда озод қилиш, деган нуқтаи назарга қўшилади¹⁰. Таҳлил қилинаётган институтни бундай тушуниш унинг моҳиятини тўғрироқ ёритиш имконини беради, чунки, конундан англашилишича, суд Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган чоралардан бирини тайинлагач, маҳкум жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини тузатиш мумкин, деган хулосага келиши лозим ва бу ҳолда у тайинланган жазони шартли деб ҳисоблаш тўғрисида қарор қабул қилади.

қисм. Дарелик. – Тошкент: ИЛМ ЗИҲО, 2011. –Б. 189.; Ружников А.Н. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. – М., 1994. – С. 6.

⁷ Шаргородский М.Д. Вина и наказание в уголовном праве. – М., 1995. – С. 8.

⁸ Милюков С.Ф. Российская система наказаний. – СПб., 1998. – С. 44.

⁹ Бурканов Ю.А. Юридическая природа и возможности расширения применения института условного осуждения. Сб.: Региональные проблемы борьбы с преступностью. – М., 1998. – С. 54.

¹⁰ Курченко В.Н. Уголовно-правовые и криминологические аспекты условного осуждения. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – Свердловск, 1997. – С. 8.

Бунда шартли ҳукм қилишни қўллаш асосларини таҳлил қилиш ҳам мақсадга мувофиқ. Жиноят қонунига кўра агар суд озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жўнатиш, хизмат бўйича чеклаш ёки ахлоқ тузатиш ишлари жазоларини тайинлаш вақтида содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражаси, айбдорнинг шахси ва ишдаги бошқа ҳолатларни эътиборга олиб, айбдор тайинланган жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини назорат қилиш орқали тузатиш мумкин, деган қатъий фикрга келса, шартли ҳукм қўллаши мумкин.

Жиноят ҳуқуқини қўллаш амалиёти шартли ҳукм қилишнинг ягона асоси – суд маҳкум тайинланган жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини тузатиш мумкин, деган қатъий фикрга келишида кўринади. Бироқ, айрим олимлар шартли ҳукм қилишни қўллаш имкониятини судья объектив омилларни ҳисобга олмасдан ўз ихтиёрига кўра ҳал қилиши эса қонунсизлик ва суднинг ўзбошимчалигига олиб келиши муқаррарлигини таъкидлайди¹¹. Негаки, шартли ҳукм қилишни қўллашда суднинг аҳамиятини ҳисобга олмаслик мумкин эмас, чунки жиноятчини ахлоқан тузатиш ва ижтимоий адолатни тиклаш мақсадларига тўла мос келадиган жиноят-ҳуқуқий таъсир чорасини танлаш тўғрисидаги масалани айнан у ҳал қилади. Бироқ, бунда судьянинг ўз ихтиёрига кўра иш кўриш имкониятини устун қўйиш мумкин эмас. Бу асосий ҳуқуқий принцип – қонунийликнинг бузилишига сабаб бўлиши мумкин¹². А.В.Бриллиантов ҳам шунга ўхшаган фикрни илгари суради: у шартли ҳукм қилишни қўллашни икки асос – суд томонидан тайинланган жазо тури ва маҳкумнинг хулқини у жазони ўтамасдан туриб ҳам тузатиш мумкинлиги билан боғлайди¹³. Бу фикрга ҳам қўшилиш қийин, чунки Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасида назарда тутилган асосий жазо турларидан бирининг тайинланиши ўз-ўзича шартли ҳукм қилишни қўллаш учун асос бўла олмайди. Бизнингча, айти ҳолда фақат шартли ҳукм қилишни қўллаш шарт-шароитлари тўғрисида сўз юритиш мумкин, чунки қонун ЖК 72-моддасини кўрсатилмаган, бироқ ЖК 43-моддасида назарда тутилган бошқа жазо турларини белгилашда мазкур институтни тайинлашни чеклайди.

¹¹ Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения. Дисс. ...канд. юрид. наук. – Казань, 2000. – С. 73.

¹² Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного законодательства. – М., 1992. – С. 10-11.

¹³ Бриллиантов А.В. О некоторых аспектах дифференциации наказания. – М., 2000. – С. 101.

Ушбу мавзуда тадқиқот олиб борган Г.А.Кригер ва Э.А.Саркисова шартли ҳукм қилишни қўллаш учун қуйидаги икки асос мавжуд бўлиши лозим, деган хулосага келади:

- объектив асос – содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси унча юқори эмаслиги;
- субъектив асос – жиноятчи шахсининг унча хавфли эмаслиги¹⁴.

Аксарият жиноят-ҳуқуқий адабиётларда илгари сурилган фикрга кўра, шартли ҳукм қилишни қўллаш учун асос бўлиб “айбдорнинг ижтимоий хавфлилик даражаси унча катта эмаслиги”¹⁵ хизмат қилади. В.Н.Баландюк шартли ҳукм қилиш фақат суд ишнинг барча ҳолатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш асосида айбдорнинг ижтимоий хавфлилик даражаси нисбатан юқори эмас, деган хулосага келган ҳолда қўлланилиши мумкин¹⁶, деб ҳисоблайди.

Албатта, айбдорнинг ижтимоий хавфлилик даражаси унча юқори эмаслиги суд жазо тайинлашда ва шартли ҳукм қилишни қўллашда инобатга оладиган муҳим омил ҳисобланади. Бироқ, В.А.Ломако тўғри таъкидлаганидек, айбдорнинг ижтимоий хавфлиги тўғрисидаги масалани у содир этган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини баҳолаш билан боғламасдан ҳал қилиш йўл қўйиб бўлмайдиган бир ҳолатдир¹⁷. Бундан ташқари, қонун шартли ҳукм қилишни қўллашда “шахсининг ёки (ва) қилмишининг унча хавфли эмаслиги”ни ҳисобга олишни талаб қилмайди.

Шартли ҳукм қилишда синов муддати ва унинг давомлилиги масаласи ҳам анча мунозарали. Қонунга мувофиқ, суд шартли ҳукм тайинлаш вақтида синов муддатини белгилайди ва шартли ҳукм қилинган шахс ушбу муддат мобайнида ахлоқан тузалганини исбот қилиши лозим. Синов муддатининг моҳияти шу билан белгиланадики, суд томонидан белгиланган вақт мобайнида маҳкум ўзининг ахлоқан тузалганини исботлаши, ўзига юкланган мажбуриятларни виждонан бажариши ва янги жиноят содир этмаслиги керак. Жазо унсурини ўз ичига олувчи шартли ҳукм қилиш суд томонидан тайинланган синов муддатида ҳам ўз ифодасини топади: унинг шартлари асосий жазони ижро этиш таҳдидини ўз ичига олади. Синов шартлари бузилган тақдирда суд тайинланган асосий жазони амалда қўллаши шарт.

¹⁴ Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. – М., 2003. – С. 20.

¹⁵ Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 2005. – С. 115-116.

¹⁶ Баландюк В.Н. Некоторые вопросы практики применения условного осуждения. – Омск 2016. – С. 134.

¹⁷ Ломако В.А. Условное осуждение. – Харьков, 2012. – С. 15.

Синов муддатининг моҳияти хусусида ҳар хил нуқтаи назарлар мавжуд. М.Х.Рустамбаевнинг қайд этишича, синов муддати – бу вақт мобайнида шартли ҳукм қилинган шахс ўз хулқи билан ўзгарганлигини исботлаши зарур бўлган муайян даврдир. Синов муддати, бегумон, маҳкумнинг тузалиши учун тазйиқ ўтказишни ташкил қилиш ва шартли ҳукм қилишни қўллаш асосли эканлигини текшириш учун кўзда тутилган¹⁸. Синов муддати давомийлигига шартли ҳукми кузатиб борувчи мажбурлов ҳажми ҳам боғлиқ (муайян мажбуриятлар, судланганлик ҳолати, ҳуқуқбузарлик содир этилганда шартли ҳукм реал жазога алмаштирилиши мумкин ва шартли ҳукм муддати даврида содир этилган жиноятлар учун жазо тайинлашда Жиноят кодексининг 60-моддасига асосан шартли тайинланган жазо қисман ёки тўла қўшиш йўли билан суд томонидан амалга оширилади).

Аксарият ҳуқуқшунослар фикрига кўра, синов муддати даврида маҳкумнинг ахлоқан тузалганлиги текширилади¹⁹. С.Н.Сабанин синов муддати жазодан озод қилинган шахс давлат мажбурлови чораларини қўллагандан ахлоқан тузалиш-тузалмаслигини ёки у амалда тузалган-тузалмаганини текшириш учун белгиланади, деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, синов муддати – бу шундай бир даврки, унинг мобайнида жазодан озод қилинган шахс билан тарбиявий иш олиб борилиши лозим. Лўнда қилиб айтганда, синов муддати – бу айбдорлар ахлоқан тузалиши учун белгиланган вақтдир²⁰. Бизнингча, бу фикрга қўшилиш қийин, чунки, *биринчидан*, қонун синов муддати даврида маҳкум ўзининг ахлоқан тузалганини исбот қилишини талаб этади, *иккинчидан*, синов муддатининг ўтиши ва шартлари шартли ҳукм қилингандан суд унинг зиммасига юкланган мажбуриятларни бажаришни тақозо қилади ва улар, ўз навбатида, давлат мажбурлови чораларини ўз ичига олади.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси ЖК 72-моддасининг матнидан синов муддати суд айбдор тайинланган жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини назорат қилиш орқали тузатиш мумкин, деган қатъий фикрга келган ҳолда белгиланади. Синов муддати даврида шартли ҳукм қилинган шахс ўз хулқ-атвори билан жазонинг мақсадларига уни

¹⁸ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Т.2. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот. Дарслик. – Тошкент: ЎРМГҲТИ, 2017. – Б. 192.

¹⁹ Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. – М., 2003. – С. 73.; Виноградов А.Б. Условное осуждение: Законодательный, теоретический и правоприменительный аспекты. Дисс. ...канд. юрид. наук. – Краснодар, 2001. – С. 109.

²⁰ Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 1993. – С. 118-119.

амалда қўлламасдан ҳам эришилганини исбот қилиши лозим, бунда шартли ҳукм қилишни тайинлашнинг асослилигини текшириш шартли ҳукм қилинганга юкланган мажбуриятлар бажарилишини назорат қилиш йўли билан амалга оширилади.

Таҳлил этилаётган шартли ҳукмнинг синов муддати мобайнида маҳкумга нисбатан қўйиладиган талаблар масаласи ҳам баҳсли ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 72-моддасига мувофиқ шахсга шартли ҳукм тайинлашда суд томонидан белгиланадиган синов муддатининг давомлилиги, пировард натижада, маҳкумнинг ахлоқан тузалиш даражасига боғлиқ бўлади. Бироқ, бу ерда синов муддатининг ўзи эмас, балки унинг давлат мажбурлови чоралари сифатида амал қилиб, шартли ҳукм қилинганнинг ахлоқан тузалиши ва ижтимоий адолатни тиклаш мақсадларини амалга оширишга кўмаклашадиган шартлари рўйхати муҳимдир.

Илгари шартли ҳукм қилинган шахснинг зиммасига муайян мажбуриятлар юклашга фақат ҳукмнинг ижроси 1959 йилги ЖК 44¹-моддасида назарда тутилган тартибда кечиктирилган ҳолда йўл қўйилар эди. Эндиликда, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 72-моддасига мувофиқ, суд, шартли ҳукм қилишни тайинлар экан, айбдорга муайян мажбуриятларни бажаришни юклаши мумкин: 1) муайян вақт мобайнида етказилган зарарни бартараф қилиш; 2) ишга ёки ўқишга кириш; 3) яшаш жойи, иш ёки ўқиш жойи ўзгариб қолса, бу ҳақда шартли ҳукм қилинган шахснинг хулқи устидан назорат олиб борувчи органга хабар бериб туриш; 4) вақти-вақти билан келиб бу органларда рўйхатдан ўтиб туриш; 5) муайян жойларда бўлмаслик; 6) муайян вақтда яшаш жойида бўлиш; 7) алкоғолизм, гиёҳвандлик, заҳарвандлик ёки таносил касаллигидан даволаниш курсини ўташ ва бошқ.

Ушбу шартлар ижтимоий хавфли қилмишнинг хусусиятидан ҳамда тайинланган жиноий жазонинг туридан келиб чиқиб белгиланади.

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, шартли равишда тайинланадиган жазолар рўйхатини кенгайтириш маҳкумга унинг ҳуқуқлари ва эркинликларини жиддий чекламасдан ахлоқан тузалиш имконини беради, шу тариқа жазонинг мақсадларига, шу жумладан жиноятчиликнинг умумий ва махсус олдини олиш мақсадларига эришиш учун имконият яратади. Шу

жиҳатдан, бизнингча шартли ҳукм қилишни жиноят қонунининг бошқа институтлари билан мувофиқлаштирган ҳолда унинг қўллаш асосларини кенгайтириш лозим.

Бундан ташқари, жиноят қонунини қўллаш амалиётидан келиб чиққан ҳолда ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар учун синов муддати миқдорини дифференциация қилиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, шартли ҳукм қилиш рағбатлантирувчи хусусиятга эга бўлиб, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг шаффофлиги ҳамда самарадорлигини ошириш, жиноий жазоларни либераллаштириш, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жиноий жазони қўлламасдан туриб маҳкумни тарбиялашнинг қонуний асосларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

References:

1. Уголовное право. Общая часть / Учебник под ред. Здравомыслова Б.В. – М.: Юристъ, 2000. – С. 397.
2. Анашкин Г.З., Вышинская З.А., Минская В.С. Условное осуждение и практика его применения. – М., 1991. – С. 11.
3. Бриллиантов А.В., Потемкина А.Г., Ружников А.Н. Исполнение условного осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением к труду. – М., 1992. – С. 11.
4. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. / Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2011. – Б. 524.
5. Карпец И.И. Индивидуализация наказания. – М., 1991. – С. 27.; Ретюнский И.С. Уголовная ответственность и ее реализация. – Воронеж, 1993. – С. 56.
6. Усмоналиев М. Ҳозирги замон жиноят ҳуқуқи муаммолари: Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. – Б. 265.; Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Т.2. Жазо тўғрисида таълимот. Умумий қисм. Дарслик. – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. –Б. 189.; Ружников А.Н. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. – М., 1994. – С. 6.
7. Шаргородский М.Д. Вина и наказание в уголовном праве. – М., 1995. – С. 8.
8. Милюков С.Ф. Российская система наказаний. – СПб., 1998. – С. 44.

9. Бурканов Ю.А. Юридическая природа и возможности расширения применения института условного осуждения. Сб.: Региональные проблемы борьбы с преступностью. – М., 1998. – С. 54.
10. Курченко В.Н. Уголовно-правовые и криминологические аспекты условного осуждения. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – Свердловск, 1997. – С. 8.
11. Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения. Дисс. ...канд. юрид. наук. – Казань, 2000. – С. 73.
12. Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного законодательства. – М., 1992. –С. 10-11.
13. Бриллиантов А.В. О некоторых аспектах дифференциации наказания. – М., 2000. – С. 101.
14. Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. – М., 2003. – С. 20.
15. Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 2005. – С. 115-116.
16. Баландюк В.Н. Некоторые вопросы практики применения условного осуждения. – Омск 2016. – С. 134.
17. Ломако В.А. Условное осуждение. – Харьков, 2012. – С. 15.
18. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Т.2. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот. Дарслик. – Тошкент: ЎРМГҲТИ, 2017. – Б. 192.
19. Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. – М., 2003. – С. 73.; Виноградов А.Б. Условное осуждение: Законодательный, теоретический и правоприменительный аспекты. Дисс. ...канд. юрид. наук. – Краснодар, 2001. – С. 109.
- Сабанин С.Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. – Екатеринбург, 1993. – С. 118-119.